

**НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
«ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ»**

**ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕС ВЧЕНИХ
ЕКОНОМІСТІВ–АГРАРНИКІВ»**

**INSTITUTIONAL AND POLICY REFORM FOR SMALLHOLDER
AGRICULTURE (IPRSA)**

**ВІСІМНАДЦЯТИ РІЧНІ ЗБОРИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНГРЕСУ
ВЧЕНИХ ЕКОНОМІСТІВ-АГРАРНИКІВ**

**РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ
ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
Й ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ
УКРАЇНИ**

МАТЕРІАЛИ
міжнародної науково-практичної конференції

28 вересня 2023 року

Київ
Національний науковий центр
«Інститут аграрної економіки»
2023

УДК 631.1.016:338.432:711.438

Р 64

Редакційна колегія: Ю. О. Лупенко – голова, М. І. Пугачов, О. М. Нечипоренко, О. Г. Шпикуляк, В. А. Мамчур, О. М. Могильний.

*Рекомендовано до друку
та розповсюдження через мережу інтернет Вченою радою
Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»
(протокол № 9 від 13 вересня 2023 р.).*

Р 64 Розвиток аграрного сектору та сільських територій в умовах воєнного часу й повоєнного відновлення України : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 28 вер. 2023 р. / Редкол.: Ю. О. Лупенко, М. І Пугачов, О. М. Нечипоренко та ін. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2023. 220 с.

ISBN 978-966-669-574-4

Матеріали Вісімнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників та Міжнародної науково-практичної конференції присвячені розвитку аграрного сектору та сільських територій в умовах воєнного часу й повоєнного відновлення України. Запропоновано інноваційні напрями розвитку аграрного виробництва та продовольчого забезпечення в умовах правового режиму воєнного стану та після його скасування. Розкрито складники соціально-еколого-економічного механізму відновлення аграрного потенціалу на деокупованих територіях з дотриманням принципів сталого сільського розвитку. Визначено ринкові інструменти підвищення стресостійкості агропродовольчого сектору з урахуванням статусу України як кандидата в члени в Євросоюзу, глобалізації факторів виробництва та агропродовольчих ринків.

Видання розраховано на наукових і науково-педагогічних працівників, керівників та фахівців виробничих компаній, службовців державних органів управління й органів місцевого самоврядування, здобувачів вищої освіти та широкий загал читачів.

Матеріали видано в авторській редакції. Відповідальність за зміст матеріалів несуть безпосередньо автори.

УДК 631.1.016:338.432:711.438

ISBN 978-966-669-574-4

© Національний науковий центр
«Інститут аграрної економіки», 2023
© Громадська організація «Всеукраїнський
конгрес вчених економістів-аграрників»,
2023

<i>Дема Дмитро</i>	Земельний податок в умовах воєнного стану та повоєнний період	171
<i>Збарський Василь, Авраменко Роман</i>	Особливості логістики на ринку соняшника в умовах війни в Україні	173
<i>Івашків Ірина, Король Світлана</i>	Проблеми фінансового забезпечення засобів захисту рослин вітчизняних агровиробників в умовах воєнного стану	178
<i>Калівошко Олексій, Нікітюк Данило</i>	Інструменти впливу національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на фінансовий ринок	181
<i>Онегіна Вікторія</i>	Ризик-менеджмент та аграрна політика в умовах воєнного стану	183
<i>Пугачов Володимир, Бобков Юрій</i>	Перспективи агропродовольчого експорту України	186
<i>Радченко Оксана</i>	Моделі фінансування аграрного сектору: оцінка ефективності для поствоєнного відновлення України	190
<i>Тулуш Леонід, Самошкіна Ольга</i>	Модернізація державної фінансової підтримки агропромислових виробників України в контексті повоєнної відбудови та поглиблення євроінтеграційних процесів	194
<i>Черемісіна Світлана</i>	Моніторинг ефективності виробництва зерна в Україні	200
<i>Шебаніна Олена, Кі-коть Неля</i>	Особливості формування ціноутворення на зернові культури в умовах воєнного стану й повоєнного відновлення України	204
<i>Шиян Дмитро, Герасименко Юлія</i>	Тенденції зміни фінансового положення сільськогосподарських підприємств під час військового стану	208
<i>Шпикуляк Олександр, Малік Микола</i>	Організаційно-економічні засади розвитку аграрних підприємницьких формувань в умовах воєнного стану	210
<i>Ярмоленко Юрій</i>	Повернення бюджетних коштів з ПДВ в умовах воєнного часу	214

Організаційно-економічні засади розвитку аграрних підприємницьких формувань в умовах воєнного стану

Олександр Шпикуляк¹, Микола Малік²

¹ доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН,
учений секретар
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (м. Київ)

² доктор економічних наук, професор, академік НААН,
головний науковий співробітник
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (м. Київ)

Функціонування підприємницьких формувань в аграрному секторі економіки України в сучасних умовах пов'язане з ризиками впливу воєнного чинника, що кардинально видозмінило характеристики інституційного середовища господарювання. Розвиток аграрних підприємств у період воєнного часу регулюється встановленими державою особливими правилами економічної взаємодії на ринку. Ці правила детермінують: показники результативності [1], мотивації кооперування [2], засади набуття конкурентоспроможності [3], можливості для реалізації інституційного потенціалу форм господарювання [4; 5], стратегічні пріоритети розвитку підприємництва [6] та інші чинники організаційно-економічного розвитку аграрних підприємницьких формувань [7-10].

В умовах воєнного стану підприємницька діяльність відбувається у видозмінених інституційних умовах, що пов'язано зокрема із встановленням державою особливих правил організації господарювання. Ці правила впливають на поведінку підприємців, проте засади і мета підприємницької діяльності залишаються сталими – «ризик і отримання прибутку». У такому контексті розглядаємо проблематику функціонування аграрних підприємств незалежно від організаційно-правової форми, розміру, потенціалу.

Військова агресія російської федерації проти України завдала значної шкоди аграрному сектору нашої держави, суб'єкти господарювання отримали значні збитки. Найперше, на чому слід наголосити – це: зміна інституційних умов функціонування національного аграрного комплексу, розвитку підприємницької діяльності, а саме: кардина-

льне погіршення логістики на внутрішньому й особливо на зовнішніх ринках; дезорганізація інфраструктури й каналів збуту сільгосппродукції та продовольства; зниження частки України у світовому виробництві-продажу сільгосппродукції; підвищення вартості складників собівартості продукції і значна волатильність цін внутрішнього ринку (цін пропозиції).

Внаслідок бойових дій і окупації сільські території зазнали руйнування. Зменшились обсяги виробництва основних видів продукції, знищується транспортно-логістична, соціальна та маркетингова інфраструктура; відбувається відтік кадрів за межі України; 20% орних земель виявилися недоступними для ведення аграрного виробництва; ускладнюється функціонування великотоварного виробництва [2, с. 3].

Серед змін у галузі: зміна структури виробництва та його реструктуризація за посівними площами, спеціалізацією, галузевими спроможностями по регіонах; зміна структури посівних площ і складу висіяних культур; виклики щодо кадрового забезпечення; зростаюча вартість логістики продукції; значні збитки від воєнних дій на територіях – знищення цілих сегментів економіки – галузей, окремих підприємств; замінування територій; зміна інституційної структури й кількості суб'єктів господарювання в галузі.

Однак, кваліфікуючи організаційно-економічний розвиток підприємницьких формувань, зауважимо, що він залежить від ресурсного забезпечення та суттєво впливає на результативність й ефективність їх виробничо-господарської підприємницької діяльності, а покращення результатів їх господарювання можливе за оптимального поєднання людських, інтелектуальних, матеріальних і фінансових ресурсів [1, с. 31]. Для порівняння, зміни у землекористуванні означають не лише втрату сільськогосподарських угідь, а й зменшення ландшафтного різноманіття, що є негативним явищем, особливо в просторовому контексті сталого розвитку сільських територій [7, с. 98].

Держава здійснює інституційну підтримку суб'єктів господарювання для підсилення їхніх спроможностей функціонувати в умовах воєнного стану. Такого плану заходи полягають у формуванні умов доступу до каналів реалізації продукції, логістики отримання ресурсів (насіння, добрива, паливо, тощо). Одним із сегментів інституційної підтримки є діджиталізація, яка поширюється на всі можливі сегменти організації функціонування та ринкової взаємодії.

Нині необхідно зберегти можливості для функціонування аграрних підприємств, які мають проблеми із кадровим забезпеченням. На їх розвиток впливатиме ситуація із реалізацією продукції минулих років (урожаю 2021 і 2022 рр.).

Підприємницьким структурам доцільно вживати заходів щодо підвищення ефективності виробництва за допомогою впровадження: раціональної концентрації, спеціалізації; диверсифікації виробництва; альтернативних видів енергії; форм організації виробництва [8, с. 101], а також кооперації та інтеграції.

Значний потенціал зростання у кількісному і якісному вимірі мають аграрне підприємництво та сімейний фермерський бізнес. Цей сектор інституційно виступає первинним гарантом зайнятості населення, створення потенціалу й можливостей для активного відновлення економіки, сільських територій.

У перспективі прогнозуємо створення малорозмірних підприємств, зокрема сімейних ферм, суб'єктів переробного крафтового бізнесу, сфери обслуговування населення тощо. Це пов'язано із мобільністю малих форм господарювання, їх інституційною спроможністю швидко реструктуризувати діяльність і навіть релокуватися в інший регіон.

Передбачаємо кардинальну зміну механізму організаційно-економічного розвитку аграрних підприємницьких формувань, кооперації та агропромислової інтеграції, за напрямками:

- переорієнтування із сировинної експортної моделі господарювання на модель глибокої переробки сільськогосподарської продукції;
- активізація малого фермерського бізнесу і крафтових виробництв;
- поширення кооперативних інтегрованих формувань;
- залучення до механізму підприємницької діяльності ресурсів територіальних громад через створення комунальних підприємств, які займатимуться агропродовольчим бізнесом;
- реструктуризація бізнес-формувань агрохолдингового типу, агрофірм та інших великих сільськогосподарських підприємств.

Список використаних джерел

1. Balaniuk, I., Shelenko, D., Shpykuliak, O., Sas, L., Cherneviy, Y., & Diuk, A. (2023). Determinants of performance indicators of agricultural enterprises.

Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 45(1), 25–36. URL: <https://doi.org/10.15544/mts.2023.04>.

2. Розвиток сільськогосподарської кооперації в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови аграрної економіки / [М. Й. Малік, Ю. О. Лупенко, О. Г. Шпикуляк та ін.]; за ред. М. Й. Маліка. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2023. 194 с.

3. Шпикуляк О. Г., Воскобойник Ю. П., Овсянніков О. В. Формування конкурентоспроможності в аграрній економіці. *Агроінком*. 2007. № 9-10. С. 4–8.

4. Шпикуляк О., Малік М. Інституційний потенціал фермерства у розвитку підприємницької діяльності на селі. *Організаційно-економічні та соціальні складові розвитку підприємництва: матеріали II Всеукраїнської наук.-практ. конф.* 24 травня 2023 р. Львів: ЛНУП, 2023. С. 69–71.

5. Шпикуляк О., Алексєєва О., Мазур К., Ксенофонтова К., Суховій А. Концептуалізація інституційної ролі підприємництва у формуванні механізму зайнятості населення для сталого розвитку сільських територій. *Аграрна економіка*, 2022. Т. 15. № 3-4. С. 75-84.

6. Стратегія розвитку підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення аграрної економіки України / [Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк та ін.]. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2022. 32 с. URL: <https://drive.google.com/file/d/11dX076sNO8-KRo-7jquuqxFCX1QrN33f/view>.

7. Kozak I., Balaniuk I., Balaniuk S., Szelenko D., Kozak H. Traditional village system – case study from the Krempna Commune (Poland). *Ekológia (Bratislava)*. 2019. Vol. 38, No. 1, p. 87-100. DOI: <https://doi.org/10.2478/eko-2019-0007>. URL: <https://sciendo.com/article/10.2478/eko-2019-0007>.

8. Шеленко Д., Сас Л., Матковський П. Особливості технології оновлення та модернізації підприємств різних організаційно-правових форм в умовах різноманітності виробництва на селі. *Економічний дискурс. Міжнародний науковий журнал*. 2017. Вип. 4. С. 99-109.

9. Перспективні форми організації господарської діяльності на селі: наук. доп. / Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» / [кол. авторів: Ю. О. Лупенко, О. Г. Шпикуляк, В. Я. Месель-Веселяк та ін.]. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2019. 114 с.

10. Лопатинський Ю. М., Кобеля З. І., Галицький А. Е. Структурно-функціональні засади розвитку підприємництва на сільських територіях. *Економіка АПК*. 2021. № 12. С. 65–73. URL: <https://doi.org/10.32317/2221-1055.202112065>.